

NEMIS TILIDAGI NOMINATIV VA QORAQALPOQ TILIDAGI ATAW KELISHIGI HAQIDA

Abishova Gulxan Matjanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Nemis tili va adabiyoti kafedrasida stajor o'qituvchisi

Телефон: +99899 144-59-72

email: gulkhan.abishova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634158>

Qoraqalpoq tilida ataw kelishikning ataw kelishikdan farqi shuki, u ko'makchi bilan birga qo'llaniladi, kelishik bilan ko'makchi birgalikda analitik grammatik forma hosil etadi, ya'ni kelishik formasidan ko'makchi.

Ataw kelishigidagi so'z bilan birlashadigan ko'makchilarning eng asosiylari quyidagilar: menen (benen, penen), haqqında, jóninde, tuwrısı(tuwrısında), jayında (jaylı), arqalı, ushın, sayın, boyı, boyınsha, kibi, yañlı, sıyaqlı, tárizli, táqilette, qurlı, qurlım, shelli, sebepli, sebepten, pishinde, qálpinde, túrde, ráwishte, retinde, sıpatında, qáddinde.

Ataw kelishigi + ko'makchi so'z birikmalarining ma'nolari to'g'risida qisqacha bayon qilishni ma'qul topdik.

Menen (benen, penen) ko'makchi so'zi tyurkolog olimlarning fikricha tarixiy kelib chiqishi birlen bo'lib birlán (birlan) degan jamlovchi formasidagi sondan paydo bo'lgan. Menen ko'makchisi o'zi birga kelgan so'z bilan birgalikda:

1. Birgalik, hamkorlik ma'nosini ifodalaydi: Artıq bir kúni eki jigıt penen Turdıgúldıń úyine keldi.

Eines Tages kam Ertig mit zwei Jungen zu Túrdigúl (J.Aymurzaev)

2. Qural vosita ma'nosini bildiradi: Por menen ol doskağa sáneni jazıp qoydı. Mit der Kreide hat er das Datum an die Tafel geschrieben.

Ózim mashina menen alıp baraman. Ich fahre dich mit dem Wagen.

3. Vaqt (orın) bildiruvchi so'zlar bilan kelganda orın ma'nosini anglatadi: Búgin aqshamı menen jawın jawdı. Die ganze Nacht hat es heute geregnet (Ó.Ayjanov «Aral qushagında»)

4. Makon o'rin ma'nolarini anglatadi. Nemis tilida xuddi shu ma'no genitiv kelishigidagi so'z orqali bildiriladi: Hár kim óz jolı menen ketti. Jeder ging seines Weges.

5. Ish harakat ob'ekti ma'nosini ifodalaydi va nemis tiliga mit predlogi bilan beriladi. Qoraqalpoq tilidagi ataw kelishigidagi ot+menen (benen, penen) birikmasi nemis tiliga mit+Dativ kelishigidagi birikma orqali beriladi. Shakllari boshqa-boshqa bo'lishiga qaramasdan ma'no jihatdan o'xshash.

Qoraqalpoq tilidagi ko'makchili birikmaning bu ma'nosini nemis tilida predlogsiz akkuzativ kelishigida keladigan so'zlar orqali ifodolanadi. Bu ma'noni ifodolash uchun ikki tilda ham orin ma'nosini bildiruvchi so'zlar ishlatiladi. Kúni menen – den ganzen Tag, Túni menen – die ganze Nacht u.a bilan qo'llanadigan so'z birikmalari orqali o'chiriladi. Bólme gúl menen bezelgen. Das Zimmer ist mit Blumen geschmückt. Aspan bult penen qaplangan. Der Himmel ist mit den Wolken bedeckt.

6. Harakat nomlari bilan birga kelib, bir harakat ketidan ikkinchisining tez boshlanishi ma'nosini ifodolaydi. Nemis tilida bu ma'no yuqoridagilardek mit predlogi bilan qo'llaniladigan so'zlar orqali beriladi.

Qońıraw qağılıwı menen bizler klasslarğa kirdik. Mit dem Glockenzeichen traten in wir die Klassen ein. Ikkala tilda ham ko'pincha harakat nomlari ot o'rnida ishlatiladi.

7. Abstrakt ma'noli so'zlar bilan birga kelganda holat ma'nosini ifodalaydi va nemis tiliga huddi shu formada – predlogli birikma beriladi.

Úlken qızıǵıwshılıq penen ol jumısqa kiristi. Mit großem Interesse machte er sich an die Arbeit quwanış penen -mit Freude.

8. -ğan, -qan, -gen, -ken formalı sıfatdosh bilan birga kelib, tusiqlik, qarshilik ma'nolarini ifodalaydi. Bu ma'no predlog yordamida emas, balki ergash gapli qo'shma gapda o'z ifodasini topadi.

Ol ketken menen qaytıp keledi. Obwohl er gegangen ist, kommt er zurück.

9. Maqsad ma'nosini ifodalaydi. Qaraqalpoq tilida ko'makchi, orqali bildirilgan bu ma'no nemis tilidagi predlogi so'z birikmalariga mos keladi.

Ol zárúr jumıs penen qalağa ketti. Mit einer nötigen Arbeit führ er in die Stadt.

Keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki menen (penen, benen) kumakchisi bilan birgalikda kelgan ataw kelishigidagi birikma turli ma'nolarni ifodalaydi. Nemis tilida bo' ko'makchining muqobil baris kelishigini talab qiladigan mit predlogi hisoblanadi, ya'ni qoraqalpoq tilida ataw kelishigidagi so'z – menen (penen, benen) – nemis tilida mit + dativ kelishigidagi ot. Nemis tilida dativdagi so'z ega bo'lib kela olmasligi kabi, qaraqalpoq tilidagi ataw kelishigi + menen birikma ham ega vazifasini bajara olmaydi. Bu birikma asosan to'ldiruvchi, xol kabi sintaktik funktsiyalarda keladi. Shuni ham ta'kidlash lozimki qaraqalpoq tilidagi menen ko'makchisi orqali yasalgan birikma hamisha ham nemis tiliga mit predlogi misollar isbot bo'la oladi. Bunday tipologik farqlarga tillarning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari isboti hisoblanadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tishni lozim topdikki, nemis tilida ataw kelishik средний va женский rodlarning akkuzativi bilan birdek shaklda bo'lishi turkiy tillar

o'quvchilari tomonidan ularni farqlashda, tanishishda ancha qiyinchilik keltirib chiqaradi. O'qituvchilar esa ularning shakl tomonini emas, balki ma'nolarini hisobga olgan holda tushuntirishlari kerak.

Adabiyotlar:

1. Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка. – М.-Л., 1941.
2. Мирсоатов Т.З. Немис тили грамматикаси. – Ташкент: Ўқитувчи, 1974.
3. Москальская О.Ж. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Москва, 1975.

